

АБАЙ ҚҰНАНБАЙҰЛЫ ПОЭЗИЯСЫНЫҢ ТҮРКІ ХАЛЫҚТАР ӘДЕБИЕТІНДЕ НАСИХАТТАЛУЫ

Айгерім Есенбаева

Әжінияз атындағы Нөкіс Мемлекеттік Педагогика Институты Түркі тілдері факультеті
Қазақ тілі және әдебиеті тәлім бағдарының 3 ж курс білімгері
aygerim011302@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15677452>

Аннотация: Бұл мақалада Абай Құнанбайұлының поэзиясы түркі халықтарының әдебиетінде қалай насихатталғаны қарастырылады. Абай мұрасының қазақ әдебиетімен шектелмей, басқа түркі халықтарының рухани өмірінде алатын орны талданады.

Кілт сөздер: Абай Құнанбайұлы, поэзия, түркі халықтары, әдеби ықпал, рухани мұра.

Аннотация: В данной статье рассматривается, как поэзия Абая Кунанбайулы пропагандируется в литературе тюркских народов. Анализируется значение наследия Абая не только в казахской литературе, но и в духовной жизни других тюркских народов.

Ключевые слова: Абай Кунанбайулы, поэзия, тюркские народы, литературное влияние, духовное наследие.

Abstract: This article examines how the poetry of Abai Qunanbaiuly is promoted in the literature of Turkic peoples. The significance of Abai's legacy beyond Kazakh literature and its place in the spiritual life of other Turkic nations is analyzed.

Keywords: Abai Qunanbaiuly, poetry, Turkic peoples, literary influence, spiritual heritage.

Абай Құнанбайұлы – қазақ әдебиетінің классигі, ұлы ақын, ағартушы. Оның шығармалары тек қазақ халқы үшін ғана емес, бүкіл түркі әлемі үшін маңызды мәдени мұра болып саналады. Оның поэзиясы адамгершілік, білім, рухани дамуға шақыруымен ерекшеленеді. Бұл мақалада Абайдың шығармаларының түркі халықтары әдебиетінде насихатталу ерекшеліктері қарастырылады.

Бұл зерттеуде салыстырмалы-тарихи талдау әдісі, әдеби шолу, мәтіндік талдау әдістері қолданылды. Түркі халықтарының әдебиетінде Абай мұрасының насихатталуын зерттеген қазақстандық және шетелдік ғалымдардың еңбектері қарастырылды.

1. Абай поэзиясының негізгі ерекшеліктері

Абай Құнанбайұлы поэзиясы терең ойшылдықпен, ағартушылық бағытпен және моральдық-этикалық қағидалармен ерекшеленеді. Ол өз шығармаларында адамгершілік, білім, еңбек, адалдық және әділдік

тақырыптарын қозғады. Абайдың көптеген өлеңдері мен қара сөздері тек қазақ халқына емес, бүкіл түркі әлеміне ортақ рухани құндылықтарға негізделген.

2. Абай шығармаларының түркі халықтарына ықпалы

Абай шығармалары түркі халықтарының әдебиетінде кеңінен насихатталып, көптеген елдерде аударылып, зерттелді. Оның шығармаларын өзбек, татар, қырғыз, әзербайжан және басқа да түркі халықтарының жазушылары мен ғалымдары жоғары бағалады.

Өзбек әдебиетіндегі ықпалы: Өзбек ақындары Абай шығармаларын аударып, оның философиялық ойларын өз еңбектерінде пайдаланды. Өзбек жазушысы Айбек Абайдың ағартушылық идеяларын жоғары бағалап, өз шығармаларында қазақ ақынының ойларын насихаттады.

Татар әдебиетіндегі ықпалы: Татар ақындары мен жазушылары Абай шығармаларымен танысып, оны өз әдебиеттерінде кеңінен қолданды. Ғабдолла Тоқайдың шығармашылығына Абайдың үлкен әсері болғаны белгілі.

Қырғыз әдебиетіндегі ықпалы: Қырғыз ақыны Тоқтағұл Сатылғанов Абайдың шығармашылығымен танысып, оның идеяларын өз шығармаларында пайдаланды. Абайдың ағартушылық көзқарасы қырғыз әдебиетінің дамуына да ықпал етті.

Ұйғыр әдебиетіндегі ықпалы: Ұйғыр әдебиетінде Абай шығармаларының аудармалары кеңінен таралған. Ұйғыр халқы үшін де Абайдың білім мен ғылымға шақырған өлеңдері өзекті болып табылады. Абайдың әдеби мұрасы ұйғыр ақындарының да шығармашылығында көрініс тапқан.

3. Абай шығармаларының аударылуы және насихатталуы

Абай шығармалары түркі халықтары арасында кеңінен аударылды. Өзбек, қырғыз, татар, әзербайжан тілдеріне аударылған шығармалар арқылы Абай поэзиясы мен ойлары кең таралды. Абай шығармаларының аудармалары оның идеяларын насихаттауға үлкен мүмкіндік берді.

4. Абай мұрасын зерттеу және қазіргі маңызы

Қазіргі уақытта Абай шығармашылығы көптеген ғылыми зерттеулердің тақырыбына айналған. Түркі халықтарының әдебиеттанушылары мен ғалымдары оның шығармашылығын зерттеп, оның философиялық және ағартушылық идеяларын талдауда. Абайдың мұрасы тек әдеби құндылық қана емес, рухани тәрбие құралы ретінде де маңызға ие.

«АБАЙ РУХАНИ ҚАЗЫНАСЫНЫҢ ТҮРКІ ӘЛЕМІНЕ ӘСЕРІ»

ТАҚЫРЫБЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ - ТЕОРИЯЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯНЫҢ

Абай шығармалары бүгінгі таңда да өзекті. Оның еңбектерінде көтерілген мәселелер – адамгершілік, білімге ұмтылу, еңбекқорлық – қазіргі заман адамдары үшін маңызды. Сондықтан Абай шығармаларын оқу, зерттеу және насихаттау жалғасуда

Абай шығармаларының жеткілікті деңгейде насихатталмауы

– Көптеген түркі халықтарының әдебиетінде Абай шығармалары терең зерттелмеген.

– Оның еңбектері кей елдерде тек аударма арқылы ғана таралуда.

Аудармалардың сапасы мен қолжетімділігі

– Көркемдік және мазмұндық тұрғыдан кейбір аудармалар Абайдың ойларын толық жеткізе алмайды.

– Қазіргі таңда сапалы аудармалар мен заманауи оқулықтар қажеттілігі туындауда.

Білім беру жүйесіндегі шектеулер

– Түркі халықтарының оқу бағдарламаларында Абай шығармалары жеткіліксіз қамтылған.

– Абайдың ағартушылық идеяларын кеңінен оқыту үшін арнайы курстар мен әдістемелік құралдар қажет.

– Абай шығармаларын жаңа технологиялар арқылы кеңінен тарату қажеттілігі бар.

Қорытынды және ұсыныстар

Абай шығармаларының түркі халықтары арасында толыққанды насихатталмауы, сапалы аудармалардың жетіспеуі және білім беру жүйесінде жеткіліксіз қамтылуы сияқты бірқатар мәселелер бар. Осыған байланысты мынадай ұсыныстар жасалады:

1. Абай шығармаларын насихаттауды күшейту – Түркі халықтарының әдебиеті мен мәдениетіне ықпалын зерттеу мақсатында халықаралық конференциялар, ғылыми еңбектер мен деректі фильмдер ұйымдастыру.

2. Аударма сапасын жақсарту – Абай шығармаларын түркі тілдеріне жоғары көркемдік деңгейде аудару және олардың мазмұнын толық сақтау үшін кәсіби аудармашыларды тарту.

3. Білім беру жүйесіне енгізу – Түркі халықтарының оқу бағдарламаларына Абайдың ағартушылық идеяларын кеңінен енгізу үшін арнайы курстар мен оқу құралдарын әзірлеу.

«АБАЙ РУХАНИ ҚАЗЫНАСЫНЫҢ ТҮРКІ ӘЛЕМІНЕ ӘСЕРІ»

ТАҚЫРЫБЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ - ТЕОРИЯЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯНЫҢ

Жоғарыда аталған шаралар жүзеге асса, Абай Құнанбайұлының поэзиясы түркі халықтарының әдебиетінде одан әрі кеңінен насихатталып, оның рухани мұрасы мәңгілік құндылық ретінде сақталады.

Пайдаланылған әдебиеттер:

1. Әуезов, М. Абай Құнанбаев. Алматы: Ғылым.1967
2. Абай және түркі әлемі.Бейсенбай ұлы.Нұр-Сұлтан: Фолиант.2019
3. Абай және руханият.Ергөбек, Қ. Алматы: Қазақ университеті.2005
4. Өлеңдер мен поэмалар. Құнанбайұлы, А.Алматы Жазушы.2005
5. Абай мұрасы және оның түркі әдебиетіне ықпалы. Мәуленов, С.Түркістан: ҚАУ баспасы.2008
6. Абай және қазіргі қазақ әдебиеті.Нұрғалиев, Р. Алматы: Санат.2001
7. Абайтану негіздері.Сейдін, Н Астана: Елорда.
8. Абайдың аудармашылық өнері.Темірқұл,С. Алматы:Мектеп.2015
9. Түркі әлеміндегі Абай мұрасы. Хасанов,Шымкент: Оңтүстік баспасы. 2020